

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA RAQOBAT VA UNDA MARKETING MIKSNING AHAMIYATI

Maxmudov Faxriddin Umarovich

Toshkent Amali Fanlar Universiteti “Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359553>

Annotatsiya. Bozor muhitini shakllantiradigan omillar va sharoitlarni tushunish har qanday zamonaviy oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu talab va taklifni muvofiqlashtirish, shuningdek, samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasasining strategik yo'nalishini belgilash jarayoni mavjud xizmatlarni tahlil qilish, yangi imkoniyatlarni aniqlash, raqobatchilarni o'rganish va o'z mavqeqini belgilashni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: marketing, marketing miks vositalari, oliy ta'lim, marketing strategiyasi.

Аннотация. Факторы и условия, формирующие рыночную среду, являются основной задачей любого современного высшего учебного заведения. Это позволяет согласовать спрос и предложение, а также разработать эффективные маркетинговые стратегии. Процесс определения стратегического направления высшего учебного заведения включает анализ существующих услуг, выявление новых возможностей, изучение конкурентов и определение собственной рыночной позиции.

Ключевые слова: маркетинг, инструменты маркетинг микс, высшее образование, маркетинговые стратегии.

Abstract. Understanding factors and circumstances that create certain market environment conditions is a primary goal of any modern - oriented higher education institution that enables harmonizing the supply with current demands as well as defining appropriate marketing strategies. The process of formulating the strategy of a higher education institution, in addition to reviewing the existing services, includes identifying new opportunities, analyzing relevant competitors and positioning against them and similar.

Key words: marketing, marketing mix tools, higher education, marketing strategies.

Kirish. Jamiyat va iqtisodiyotning jadal rivojlanishi xizmatlar sohasining kengayishiga olib keldi, bu esa rivojlangan davlatlarda ustuvor kuchga aylandi. Shu bois xizmatlar sohasida marketingning ahamiyatini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim ham xizmat ko'rsatish sohasiga kirgani sababli, uning bozor muhiti turli ta'sirlarga uchraydi va ta'lim muassasalari o'z taklifini bozor talablariga moslashtirish muammosi bilan duch keladi. Bugungi kunda ta'limni boshqarish nafaqat muassasalarning mavjudligini saqlab qolish, balki jamiyat rivojiga hissa qo'shish vositasi ham hisoblanadi. Faqatgina o'z muhitiga tez moslasha oladigan va innovatsiyalarni birinchi bo'lib joriy etadigan ta'lim muassasalari raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Marketing strategiyalarini qo'llash ta'lim tizimining sifatini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy bozor sharoitida ta'lim muassasalarining raqobat ustunligi ko'pincha moddiy bo'lmagan aktivlarga asoslanadi: o'qituvchilar malakasi, darslar sifatini oshirish, jamoaviy

ishlash va mutaxassislarining kasbiy rivojlanishi. Bu aktivlar raqobatchilar tomonidan qisqa muddatda takrorlanishi qiyin bo'lgani uchun asosiy muvaffaqiyat omili sifatida qaraladi.

Oliy ta'lim sohasida marketing

Oliy ta'lim muassasalarida marketingning asosiy maqsadi-sifatli va bozor talablariga mos ta'lim tizimini shakllantirishdir. Biroq, ta'lim muassasasining bosh maqsadi-jamiyat uchun foydali ta'lim xizmatlarini ko'rsatish ekanligini unutmazlik kerak. Tovarlar va an'anaviy xizmatlar marketingdan farqli ravishda, ta'lim marketingi davlat normativlari, akkreditatsiya organlari va nazorat tizimlari ta'siri ostida bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasasining marketing strategiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Mavjud ta'lim dasturlari va bozorni tahlil qilish.
2. Yangi yo'nalishlar va bozor imkoniyatlarini aniqlash.
3. Raqobatchilar va ularning strategiyalarini o'rganish.
4. Mavjud muassasaning raqobatchilari orasidagi o'rnini belgilash.
5. Maqsadli bozorni tanlash va marketing miksini shakllantirish.

F. Kotler ta'kidlaganidek, zamonaviy marketing bozor segmentatsiyasi, maqsadli bozorni tanlash va pozitsiyalash, differentsiallashtirish asosida quriladi. Bu yondashuvlar oliy ta'lim muassasalari uchun raqobatbardoshlikni oshirish va jozibador imidj yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Marketing miks strategiyasi

Marketing miks ikki asosiy funksiyani bajaradi: kommunikatsiya va operatsion jarayonlarni muvofiqlashtirish. Kommunikatsiya funksiyasi ta'lim xizmatlarining ahamiyatini iste'molchilarga yetkazishdan iborat. Operatsion funksiya esa ta'lim muassasasi va uning ehtimoliy talabarlari o'rtasidagi to'laqonli bartaraf etishga qaratilgan.

Oliy ta'lim muassasalari uchun kengaytirilgan marketing miksi:

- **Mahsulot (ta'lim xizmati):** o'quv dasturlari, o'qituvchilar malakasi, qo'shimcha xizmatlar (kutubxona, laboratoriyalar va h.k.).
- **Narx (o'qish to'lovi):** narx darajasi, to'lov usullari, stipendiya va chegirmalar.
- **Taqsimot (ta'lim xizmati yetkazib berish kanallari):** kampuslar mavjudligi, masofaviy ta'lim imkoniyatlari.
- **Reklama va aloqa:** reklamalar, ta'lim ko'rgazmalarida ishtirok etish, bitiruvchilar bilan muloqot.
- **Odamlar (inson omili):** professor-o'qituvchilarning malakasi, xizmat ko'rsatish darajasi.
- **Fizik muhit:** infratuzilma, auditoriyalarning texnik jihozlanishi, universitet brendi.
- **Jarayonlar:** ta'lim standartlashuvi va personalizatsiyasi, o'quv dasturlarining moslashuvchanligi.

Xulosa

Zamonaviy universitetlar o'quv dasturlari jozibadorligi, yuqori malakali o'qituvchilar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida raqobat ustunligiga erishadi. Oliy ta'lim muassasalari marketing vositalaridan foydalangan holda talabalar uchun ta'lim jarayonini yaxshilashga intiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy muloqot eng samarali marketing vositasidir. Shuningdek, ta'lim narxi va birinchi darslarning sifati talabalar qoniqishiga katta ta'sir qiladi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalari marketing strategiyalarini faol qo'llash, bozorni tahlil qilish va ta'lim xizmatlarini talabalar ehtiyojlariga moslashtirishlari lozim. Yangi

texnologiyalar marketing imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Balmasova, T. “Active Regionalism” as a Way to Implement a “Third Mission” of Universities / T. Balmasova, O. Zinevich // *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. - 2019. - Vol. 333: Humanities and Social Sciences:Novation, Problems, Prospects (HSSNPP 2019). - P. 667-670.
2. Pardaev M.Q. va boshqalar. Ta'lim xizmatlari va ularning samaradorligini oshirish masalalari. Monografiya.–T.:Innovatsion rivojlanish nashrièt - matbaa uyi, 2020.–200 b.
3. Rajabov B.J., Toshnazarov S.N., Islomov B.S. va boshqalar. Ta'lim sifatini yaxshilashda erishilgan natijalardan samarali foydalanish. Monografiya. – T.: —TURON-IQBOI?